

Rilevo di alcaloidi pirrolizidinici in polline d'api mediante spettroscopia NIR

I. Lanza^{1*}, L.J. Inacio², R. Merlanti², B. Contiero¹, L. Lucatello², V. Bisutti¹, L. Serva¹,
M. Mirisola¹, S. Tenti¹, S. Segato¹, F. Capolongo²

¹ Dip. di Medicina Animale, Produzioni e Salute, Università di Padova, V.le dell'Università, 16, 35020, Legnaro (PD), Italia

² Dip. di Biomedicina Comparata e Alimentazione, Università di Padova, V.le dell'Università, 16, 35020, Legnaro (PD), Italia

*Autore corrispondente: ilaria.lanza@phd.unipd.it

Il polline d'api è ricco in composti nutrizionali ma può contenere alcaloidi pirrolizidinici (AP), tossine responsabili di tossicità acuta e cronica nell'uomo. Tali tossine sono analizzate con dispendiose tecniche analitiche chimiche. In proposito, il NIRS potrebbe essere una alternativa per indentificare polline d'api contaminato da AP. Allo scopo, i dati spettrali sono stati raccolti in 60 campioni disidratati e macinati con un monocromatore Foss DS2500 (Foss NIR-System, Hillerød, DK) e un sistema portatile NIR (poliSPEC^{NIR}, ITPhotonics, Breganze, IT) e gli AP analizzati con una LC-MS/MS. Da indicazioni EFSA, i campioni sono stati raggruppati ($\mu\text{g kg}^{-1}$ di PA in polline d'api) per: assenza (classe N), < 84 (classe L), > 84 (classe H). Per testare l'affidabilità degli strumenti NIR, previa selezione delle variabili spettrali significative (ANOVA), si è eseguita una *canonical discriminant analysis* (CDA), le cui D^2 -Mahalanobis distanze sono state usate per il calcolo delle matrici di confusione. Per la definizione delle stesse, la riassegnazione dei campioni entro gruppo AP è avvenuta in base al criterio di minimizzazione D^2 -Mahalanobis e la capacità discriminante è stata misurata in base ai Matthews correlation coefficient (MCC). Le CDA hanno evidenziato simili rilevanti capacità discriminanti (Wilks' $\lambda < 0.22$; $p < 0.001$) per entrambi i sistemi NIR soprattutto nell'identificare i campioni della classe N (MCC = 0.78), sebbene il 14.3% dei campioni siano risultati falsi negativi. I livelli di discriminazione per le classi L e H sono risultati inferiori, evidenziando minori valori di MCC per il sistema portatile rispetto al Foss (0.58 vs 0.70). Per entrambi i sistemi NIR, il 7.1% dei campioni H è confuso in classe N. In sintesi, l'assenza (N) di AP potrebbe essere rilevata dalla spettroscopia NIR, sebbene i modelli discriminanti debbano essere potenziati con ulteriori analisi di campioni contaminati.

Parole chiave: polline d'api, alcaloidi pirrolizidinici (PA), spettroscopia NIR, *canonical discriminant analysis*

Ringraziamenti: La ricerca è stata finanziata dall'Università degli Studi di Padova (Progetto CPTA158894/15).